

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA "FRAXINUS" DE S.C.F. A.C.

La Revista Digital : "Fraxinus" es un proyecto de la Sociedad Científica Fresnillense A.C. con el objetivo de divulgar artículos de carácter Científico.

☰ Menú

12 JULIO, 2018

Fórmulas Nuevas e Interesantes En Matemáticas

FÓRMULAS NUEVAS E INTERESANTES EN MATEMÁTICAS

Sociedad Científica Fresnillense A.C.

Profesor José de Jesús Camacho Medina

Julio de 2018

pepe9mx@yahoo.com.mx

Fresnillo, Zacatecas, México

RESUMEN

En el presente artículo se ofrece un material que contiene una serie de fórmulas nuevas en matemáticas que pueden ser de gran importancia para los matemáticos profesionales y para aquellos que practican la matemática recreativa, hay fórmulas que producen números primos, secuencia de Fibonacci, raíz cuadrada y otras como producto de las investigaciones del autor desde el año 2011.

PALABRAS CLAVE. Fórmulas matemáticas, Nuevas fórmulas, Teoría de Números Números Primos, Secuencia de Fibonacci, Raíz cuadrada, Fórmulas interesantes, Matemáticas.

NEW AND INTERESTING MATHEMATICAL FORMULAS

ABSTRACT

This article disseminates a series of new and interesting mathematical formulas, there are formulas of prime numbers, fibonacci sequence, square root and others as product of the investigations of the author since 2011.

KEYWORDS. Mathematical Formulas, New Formulas, Number Theory, Prime Numbers, Fibonacci Sequence, Square Root, Interesting Formulas, Math.

FÓRMULAS NUEVAS E INTERESANTES EN MATEMÁTICAS

“Dondequiera que haya un Número está la belleza”

[Proclo 410-485]

FÓRMULA QUE PRODUCE AL ENÉSIMO NÚMERO PRIMO

$$a(n) = \sum_{m=1}^{\frac{n^2}{2}} \left[\left| \frac{n}{\sum_{j=1}^m \left[\text{GCD} \left[2, \frac{(j-1)!+1}{j} \right] \right] \right| \right]^{\frac{1}{n}} + 1$$

This is the code of Wolfram Mathematica:

```
F[n_] := n*Floor[GCD[((n-1)!+1)/n,2]];
P[n_] := 1+Sum[ Floor[ Floor[ n/(Sum[ Floor[F[i]/j],{j,1,m})]^(1/n) ] ],{m,1,(n/2)*n}];
AbsoluteTiming[Table[P[n],{n,2,10}]]
{0.0660029 Second,{2,3,5,7,11,13,17,19,23}}
```

FÓRMULA QUE COMPRUEBA SI UN NÚMERO ES PRIMO

$$a(n) = n \left[\frac{2}{n - \sum_{i=1}^n \left[\left\{ \frac{n}{i} \right\} \right] \right]} \right]$$

Si $a(n) = n$, entonces "n" es Primo, para $n > 1$.

DONDE

$\{ \square \}$ Parte Fraccionaria (Fractional Part)

$\lceil \square \rceil \rightarrow$ Función Techo (Ceiling)

$\lfloor \square \rfloor \rightarrow$ Función Piso (Floor)

CÓDIGO EN MATEMATICA

```
Table[n* Floor[2/(n-Sum[
Ceiling[FractionalPart[n/i]],{i,1,n} ] )],{n,2,100}]
```

FÓRMULA CONTADORA DE NÚMEROS PRIMOS $< 10^n$

$$\sum_{n=1}^{10^n} \left[\frac{2}{\sum_{k=1}^n \left(\frac{-n+(n-1) \bmod k+1}{k} + \frac{n-n \bmod k}{k} \right)} \right] - 2$$

{ 0, 4, 25 ...

FÓRMULA PARA CALCULAR NÚMEROS PERFECTOS

FÓRMULA PARA CALCULAR NÚMEROS PERFECTOS

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

$$a(n) = n - \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} i \left[\frac{1}{\left[\left\{ \frac{n}{i} \right\} + 1 \right]} \right]$$

Sí $a(n)=0$ entonces “n” es Perfecto.

DONDE

$\{ \dots \}$ → *Parte Fraccionaria (Fractional Part)*

$\lceil \dots \rceil$ → *Función Techo (Ceiling)*

$\lfloor \dots \rfloor$ → *Función Piso (Floor)*

CÓDIGO EN MATEMATICA

```
Table[ n- Sum[ i*Floor[1/(1+
Ceiling[FractionalPart[n/i]])],{i,1,Floor[n/2]} ],{n,1,500}]
Flatten[Position[CC,0]]
```

FÓRMULAS PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE DIVISORES DE UN NATURAL

FÓRMULA QUE DEVUELVE LA CANTIDAD DE
DIVISORES DE UN NÚMERO NATURAL “n”.

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

$$a(n) = n - \sum_{i=1}^n \left\lceil \left\{ \frac{n}{i} \right\} \right\rceil$$

DONDE

$\{ \dots \}$ → *Parte Fraccionaria (Fractional Part)*

$\lceil \dots \rceil$ → *Función Techo (Ceiling)*

CÓDIGO EN MATEMATICA

```
Table[ n-Sum[  
Ceiling[FractionalPart[n/i]],{i,1,n}],{n,1,100}]
```

$$a(n) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{-n + (n-1) \bmod k + 1}{k} + \frac{n - n \bmod k}{k} \right)$$

FÓRMULA PARA CALCULAR LA CONSTANTE PI

Fórmula Para Calcular Pi / Formula For Calculate Pi

$$\pi = -\frac{1}{2} \sqrt{3} \left(\sum_{i=1}^n \frac{96}{(-6i + (-1)^i - 5)(-6i + (-1)^i - 1)} \right)^{-6}$$

José de Jesús Camacho Medina

pepe9mx@yahoo.com.mx

FÓRMULA PARA CALCULAR LA SUMA DIGITAL DE UN NÚMERO NATURAL

SUMA DIGITAL DE UN NÚMERO NATURAL (n) DIGITAL SUM OF n

$$\sum_{f=1}^n 10^{1-f} (n \bmod 10^f - n \bmod 10^{f-1})$$

José de Jesús Camacho Medina
pepe9mx@yahoo.com.mx

FÓRMULAS PARA COMPROBAR NÚMEROS PRIMOS

FORMULAS TO TEST A PRIME NUMBER

$$(2n-1) \left\lfloor \frac{2}{2n - \sum_{i=1}^{2n-1} \left[\text{FractionalPart} \left(\frac{2n-1}{i} \right) \right] - 1} \right\rfloor = (2n-1) \left[\text{GCD} \left[2, \frac{(2n-2)! + 1}{2n-1} \right] \right]$$

First 100 values of 'n'

{2, 3, 5, 7, 0, 11, 13, 0, 17, 19, 0, 23, 0, 0, 29, 31, 0, 0, 37, 0, 41,
43, 0, 47, 0, 0, 53, 0, 0, 59, 61, 0, 0, 67, 0, 71, 73, 0, 0, 79, 0, 83,
0, 0, 89, 0, 0, 0, 97, 0, 101, 103, 0, 107, 109, 0, 113, 0, 0, 0, 0, 0,
127, 0, 131, 0, 0, 137, 139, 0, 0, 0, 0, 149, 151, 0, 0, 157, 0, 0, 163,
0, 167, 0, 0, 173, 0, 0, 179, 181, 0, 0, 0, 0, 191, 193, 0, 197, 199}

José de Jesús Camacho Medina
pepe9mx@yahoo.com.mx

FÓRMULAS PARA CALCULAR EXCELENTES APROXIMACIONES DE LA RAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO NATURAL "n".

**FÓRMULA PARA CALCULAR
LA RAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO REAL**

(Excelente Aproximación)

Sociedad Científica Fresnillense

José de Jesús Camacho Medina

pepe9mx@yahoo.com.mx

$$\sqrt{n} \approx A + \frac{n - A^2}{2A} \quad \text{Where } A = 1 + \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \left\lfloor \frac{\lfloor \frac{n-1}{i^2+i} \rfloor}{2n} \right\rfloor$$

Código Wolfram Mathematica

Table[N[(1+Sum[Ceiling[Floor[(n-1)/(i^2+i)]/(2n)],{i,1,n/2}]) + (n-(1+Sum[Ceiling[Floor[(n-1)/(i^2+i)]/(2n)],{i,1,n/2}])^2)/(2(1+Sum[Ceiling[Floor[(n-1)/(i^2+i)]/(2n)],{i,1,n/2}]))],5],{n,1,50}]

FIRST 100 VALUES:

{1.0000,1.5000,1.7500,2.0000,2.2500,2.5000,2.6667,2.8333,3.0000,3.1667,3.3333,3.5000,3.6250,3.7500,3.8750,4.0000,4.1250,4.2500,4.3750,4.5000,4.6000,4.7000,4.8000,4.9000,5.0000,5.1000,5.2000,5.3000,5.4000,5.5000,5.5833,5.6667,5.7500,5.8333,5.9167,6.0000,6.0833,6.1667,6.2500,6.3333,6.4167,6.5000,6.5714,6.6429,6.7143,6.7857,6.8571,6.9286,7.0000,7.0714,7.1429,7.2143,7.2857,7.3571,7.4286,7.5000,7.5625,7.6250,7.6875,7.7500,7.8125,7.8750,7.9375,8.0000,8.0625,8.1250,8.1875,8.2500,8.3125,8.3750,8.4375,8.5000,8.5556,8.6111,8.6667,8.7222,8.7778,8.8333,8.8889,8.9444,9.0000,9.0556,9.1111,9.1667,9.2222,9.2778,9.3333,9.3889,9.4444,9.5000,9.5500,9.6000,9.6500,9.7000,9.7500,9.8000,9.8500,9.9000,9.9500,10.000}

**FÓRMULA QUE CALCULA LA RAIZ CUADRADA DE UN
NÚMERO CON UNA EXCELENTE APROXIMACIÓN**

(BASADO EN EL MÉTODO HINDÚ)

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

pepe9mx@yahoo.com.mx

$$\sqrt{n} \approx \frac{A^4 + 6A^2n + n^2}{4A^3 + 4An}$$

Donde:

$$A = \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \left\lfloor \frac{\lfloor \frac{n-1}{i^2+i} \rfloor}{2n} \right\rfloor + 1$$

FÓRMULAS QUE CALCULA A LA SUCESIÓN DE FIBONACCI

FÓRMULA QUE PRODUCE LA SUCESIÓN DE FIBONACCI

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

$$a(n) = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{\left[\frac{n-1}{\left[\frac{\log(\sqrt{5}(i+0.2))}{\log(\phi)} \right]} \right]}{2n} \right] + 1$$

FÓRMULAS QUE DADO UN NÚMERO NATURAL “n” NOS DEVUELVE LA SUMA DE LOS NÚMEROS PRIMOS ANTECESORES A DICHO NÚMERO.

**FÓRMULA QUE DADO UN NÚMERO NATURAL NOS
REGRESA LA SUMA DE LOS PRIMOS ANTECESORES
A DICHO NÚMERO.**

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

$$a(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i * \left\lfloor \frac{(i-1)! \bmod i + 1}{i} \right\rfloor - 1$$

Para toda $n > 1$

<p>{0,2,5,5,10,10,17,17,17,17,28,28,41,41,41,41,58,58,77,77,77,77,100,100,100,100,100,100,129,129,160,160,160,160,160,160,197,197,197,197,197,238,238,281,281,281,281,328,328,328,328,328,328,381,381,381,381,381,440,440,501,501,501,501,501,501,568,568,568,568,639,639,712,712,712,712,712,712,791,791,791,791,874,874,874,874,874,963,963,963,963,963,963,963,963,1060,1060,1060}</p>

CÓDIGO PARA EL PROGRAMA WOLFRAM MATHEMATICA
`Table[Sum[i*Floor[(Mod[(i-1)!,i] +1) /i] ,{i,1,n-1}]-1,{n,2,100}]`

**FÓRMULAS QUE DADO UN NÚMERO NATURAL “k” NOS DEVUELVE AL
DÍGITO MAYOR DE DICHO NÚMERO**

FÓRMULA QUE DADO UN NÚMERO NATURAL “k”
DEVUELVE EL DÍGITO MAYOR DE ESTE NÚMERO.

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

$$a(1) = k \bmod 10$$

$$a(n) = [a(n-1) + w \bmod 10 + |w \bmod 10 - a(n-1)|]/2$$

DONDE:

$$w = \left\lfloor \frac{k}{10^{n-1}} \right\rfloor \text{ Para todo } n=1\dots[\text{Log}_{10}(10k)]$$

$\lfloor \cdot \rfloor \rightarrow$ Función Piso (Floor)

$|\cdot| \rightarrow$ Valor Absoluto (Abs)

Mod \rightarrow Función Residuo (Mod)

CÓDIGO EN MATEMATICA

```

k=211;
b[1]=Mod[k,10];
b[n]:= (b[n-1] + Mod[Floor[k/10^(n-1)] ,10] + Abs[Mod[Floor[k/10^(n-1)] ,10] - b[n-1] ] )/2
Table[b[n],{n,1,Floor[Log[10,10k]]}]
    
```

FÓRMULAS PARA COMPROBAR NÚMEROS FIBONACCI

**FÓRMULA PARA COMPROBAR SI UN NÚMERO
NATURAL “n” ES UN TÉRMINO DE LA SUCESIÓN DE
FIBONACCI.**

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

$$a(n) = \sum_{i=1}^{\left\lfloor \frac{\text{Log}(\sqrt{5}*(n+0.2))}{\text{Log}(\varphi)} \right\rfloor} \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{\varphi^n + 1}{\sqrt{5}} \right\rfloor}{n} \right\rfloor$$

Si $a(n)=1$, entonces “n” es un Número Fibonacci, para toda $n>1$.

DONDE

$\lfloor \cdot \rfloor \rightarrow$ *Función Piso (Floor)*
 $\varphi^n \rightarrow$ *Número Áureo (GoldenRatio)*

**FÓRMULA PARA COMPROBAR SI UN NÚMERO
NATURAL “n” ES UN TÉRMINO DE LA SUCESIÓN DE
FIBONACCI.**

SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE

José de Jesús Camacho Medina

$$a(n) = \sum_{i=1}^2 \left\lfloor \frac{\left\lfloor \sqrt{5n^2 + 4(-1)^i} \right\rfloor}{\sqrt{5n^2 + 4(-1)^i}} \right\rfloor$$

Si $a(n)=1$, entonces “n” es un Número Fibonacci, para toda $n>1$.

DONDE

$\lfloor \cdot \rfloor \rightarrow$ *Función Piso (Floor)*
 $\lceil \cdot \rceil \rightarrow$ *Función Parte Entera (IntegerPart)*

FÓRMULA QUE DEVUELVE AL DÍGITO MAYOR DE UN NÚMERO DE DOS CIFRAS

$$\frac{1}{2} \left(\left| \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor - n \bmod 10 \right| + \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor + n \bmod 10 \right)$$

FÓRMULA CURIOSA QUE DEVUELVE A LOS PRIMEROS CIEN NÚMEROS PRIMOS

FORMULA FIRST 100 PRIMES NUMBERS

$$a(n) = (K \bmod 10^{3n} - K \bmod 10^{3n-3}) / 10^{3n-3}$$

WHERE

$K = 54152352150950349949148747946746346145744944343943343142141940940$
1397389383379373367359353349347337331317313311307293283281277271269263
2572512412392332292272232111991971931911811791731671631571511491391371
3112711310910710310109708908307907307106706105905304704304103703102902
3019017013011007005003002

CAMACHO MEDINA JOSÉ DE JESÚS

FÓRMULA QUE DADO UN NÚMERO NATURAL “f” Y OTRO NÚMERO NATURAL “a” TAL QUE $1 \leq a \leq 9$ GENERA LA CANTIDAD DE VECES QUE APARECE “a” en “f”.

FÓRMULA QUE DADO UN NÚMERO NATURAL "f" Y OTRO NÚMERO NATURAL "a" TAL QUE $1 \leq a \leq 9$, GENERA LA CANTIDAD DE VECES QUE APARECE "a" EN "f".

$$\sum_{n=0}^{\left\lfloor \frac{\log(f)}{\log(10)} \right\rfloor} \left\lfloor \frac{a - b}{a + b} \right\rfloor$$

f Número Dado

a Es el Número que quieres buscar entre 1 - 9

$$b = | \lfloor \lfloor 10^{-n} f \rfloor \bmod 10 \rfloor - a | + \lfloor \lfloor 10^{-n} f \rfloor \bmod 10 \rfloor$$

FÓRMULA QUE PRODUCE A LOS PRIMEROS VEINTICINCO NÚMEROS PRIMOS

FÓRMULA QUE PRODUCE LOS PRIMEROS 25 NÚMEROS PRIMOS

a(n)=

$$10^{2-2^n} (97898379737167615953474341373129231917131107050302 \bmod 100^n - 97898379737167615953474341373129231917131107050302 \bmod 100^{n-1})$$

$$1 \leq n \leq 25$$

FÓRMULA PARA NÚMEROS PRIMOS GEMELOS

FÓRMULA PARA SABER SI UN NÚMERO PRIMO TIENE UN PRIMO GEMELO MAYOR QUE EL (BASADO EN TEOREMA DE WILSON)

SEA T = NÚMERO PRIMO A TESTEAR

TENEMOS LA FÓRMULA:

$$a(T) = (T + 2) * \left[\text{GCD} \left(\frac{(T + 1)! + 1}{T + 2}, 2 \right) \right]$$

SI $a(T) = 0$, ENTONCES T NO TIENE PRIMO GEMELO MAYOR, DE LO CONTRARIO SI $a(T) = T+2$, ENTONCES T Y $(T+2)$ SON NÚMEROS PRIMOS GEMELOS, DE TAL MANERA QUE $T < (T+2)$.

Ing. Camacho

FÓRMULA QUE SIEMPRE PRODUCIRÁ NÚMEROS PRIMOS

Una fórmula que siempre producirá Números primos

$$a(x) = \sum_{n=0}^{\left\lfloor \frac{\log(\text{Perfecto}(x))}{\log(2)} \right\rfloor} [(2^{-n} \text{Perfecto}(x)) \bmod 2]$$

Donde:

$$\text{Perfecto}(x) = [6, 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056, 137438691328, 2305843008139952128, 2658455991569831744654692615953842176, 191561942608236107294793378084303638130997321548169216, \dots]$$

CONCLUSIONES:

- Las fórmulas matemáticas presentadas en este material pueden ser de gran utilidad para matemáticos profesionales y recreativos a la hora de explorar otras posibilidades.

- La demostración de las fórmulas no es un asunto complejo ya que en su mayoría están desarrolladas con las técnicas matemáticas más recientes.
- La complejidad computacional de muchas de estas fórmulas puede aumentar.
- Muchas de estas fórmulas son verdaderas curiosidades matemáticas.
- La importancia de dar a conocer estas fórmulas radica en el hecho de compartir conocimiento y acrecentar el acervo para los estudiosos de la matemática.
- En muchas de las fórmulas presentadas se adjunta el código para su ejecución en el programa de Wolfram Mathematica.

BIBLIOGRAFIA

- *New and Interesting Mathematical Formulas* (2018). .Recuperado de <http://vixra.org/abs/1710.0353>
- *Enciclopedia en Línea de Secuencias Enteras* (2018). Recuperado de: <http://oeis.org/search?q=camacho&sort=&language=english&go=Search>
- *Matemático Fresnillense* (2018). Recuperado de: <http://matematicofresnillense.blogspot.com/>

SOBRE EL AUTOR DEL ARTÍCULO

José de Jesús Camacho Medina se graduó del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo como Ingeniero en Sistemas Computacionales con mención honorífica, realiza una Maestría en Matemática Educativa con Línea de Investigación en Matemática Aplicada en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el ámbito educativo profesional, se ha desarrollado como Catedrático de diversas instituciones de nivel medio y superior, es miembro fundador de la Sociedad Científica Fresnillense A.C. la cual tiene por objetivo divulgar la ciencia en el

municipio de Fresnillo Zacatecas México, también, es asesor independiente de Sistemas Computacionales y es miembro investigador en teoría de números y matemática recreativa, ha realizado aportes a la OEIS.org (Enciclopedia en Línea de Secuencias Enteras) desde el año 2013, también escribe artículos de divulgación científica y en sus ratos libres compone poesía.